

Nowe stanowiska świerszczyka szarego *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844) (Orthoptera: Gryllidae) na Pogórzu Strzyżowskim

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375706>

WOJCIECH GUZIK¹, PIOTR GUZIK²

¹ ul. Dębowa 22, 38-400 Krosno, Polska, e-mail: wfguzik@gmail.com

² ul. Murowaniec 44, 38-455 Niżna Łąka, Polska, e-mail: piotrguzik85@gmail.com

ABSTRACT. New localities of the Eastern Stripe-headed Cricket *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844) (Orthoptera: Gryllidae) in Strzyżowskie Foothills.

The Eastern Stripe-headed Cricket (*Modicogryllus frontalis*) was recently recorded at three new sites in the Strzyżów Foothills near Jasło. These are among the first known localities of this species within the Polish Carpathians.

KEY WORDS: Orthoptera, distribution, Strzyżowskie Foothills.

Świerszczyk szary *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844) to gatunek niewielkiego ciepłolubnego owada z rzędu prostoskrzydłych. Jego występowanie związane jest przede wszystkim z siedliskami otwartymi, w których obecne są duże płaty gołej ziemi z dostępnymi dla owadów szczelinami. Zasiedla winnice, kamieniołomy, żwirownie i suche łąki (HOCHKIRCH *et al.* 2016, RUTSCHMANN & ROESTI 2025). W Polsce znany głównie ze środowisk kserotermicznych (LIANA 2004). Zasięg tego gatunku rozciąga się od Francji, przez środkową i wschodnią Europę, do Kazachstanu i Mongolii na wschodzie. Na północy najdalej znaleziony na Litwie, natomiast na południu sięga do krajów Bliskiego Wschodu (CIGLIANO *et al.* 2025). Przed 2000 r. znany z większej części Polski, wykazywany lokalnie z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, okolic Poznania, okolic Głogowa, Górnego Śląska, Niziny Mazowieckiej, oraz zwartego zasięgu obejmującego Wyżynę Krakowsko-Wieluńską, Wyżynę Małopolską wraz z Górami Świętokrzyskimi, Wyżynę Lubelską i Roztocze (podział krain wg KFP; BAZYLUK & LIANA 2000). Od kilkudziesięciu lat zanika jednak na wielu ze stanowisk, skutkiem czego znalazł się w *Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt* ze statusem EN (LIANA 2004).

W XXI w. jego występowanie ogranicza się już niemal wyłącznie do południowo-wschodniej części kraju. Potwierdzono kilka historycznych oraz nowych lokalizacji w pasie wyżyn (podział wg SOLON *et al.* 2018): Wyżynie Małopolskiej, Wyżynie Lubelsko-Lwowskiej i Wyżynie Wołyńsko-Podolskiej (GWARDJAN *et al.* 2014, ŻURAWLEW *et al.* 2025). Nowe stanowiska odnaleziono także poza historycznym zasięgiem: w okolicach Krzeszowa k/Niska (woj. podkarpackie), na Pogórzu Przemyskim oraz w Słowińskim Parku Narodowym (RADA & TRNKA 2016, ŻURAWLEW *et al.* 2025).

W artykule zaprezentowano nowe dane o występowaniu tego gatunku na Pogórzu Strzyżowskim:

Bukowa [EA22], 49°50'47.8" N, 21°24'41.2" E, 16 VIII 2024, ca. 10 exx., det. W. Guzik & P. Guzik, 1 V 2025, ca. 20 exx., det. W. Guzik & P. Guzik (Ryc. 1).

Południowo-zachodni stok przy wierzchołku wzgórza w sąsiedztwie doliny rzeki Wisłoki. Roślinność kserotermiczna. Owady przebywały głównie na kamienistej, nieużytkowanej drodze (Ryc. 2). Po zachodzie słońca słyszane strydulujące samce. Pojedyncze osobniki obserwowane również na murawie, wśród roślinności zielnej.

Bukowa [EA32], 49°50'26.5" N, 21°25'06.5" E, 1 V 2025, 4 exx., 21 V 2025, 4 exx., det. W. Guzik & P. Guzik. Przydrożne gruzowisko z płatem odsłoniętej ziemi. Miejsce umiarkowanie zacienione, w otoczeniu zadrzewień, jednak w bliskim sąsiedztwie stanowiska licznego występowania (ok. 700 m). Owady obserwowane w świetle latarki na odsłoniętej ziemi. Słyszano także strydulującego samca.

Bieżdziadka [EA31], 49°48'53.3" N, 21°30'00.6" E, 1 V 2025, 3 exx., det. W. Guzik & P. Guzik. Owady obserwowane w świetle latarki, żerujące na martwej materii roślinnej na przydrożnej kamienistej skarpie (stok o wystawie południowej).

Ryc. 1. Świerszczyk szary *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844): samica (z lewej) i samiec (z prawej), Bukowa [EA22], 1.05.2025 (fot. W. Guzik).

Figs. 1. Female (left) and male (right) of the Eastern Stripe-headed Cricket *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844), Bukowa [EA22], 1.05.2025 (photo W. Guzik).

Odnalezienie nowych stanowisk *M. frontalis* w tej części kraju sugeruje możliwość szerszego występowania gatunku na Pogórzu Strzyżowskim. Badania botaniczne w tym mezoregionie potwierdziły obecność siedlisk kserotermicznych, jednak wskazują na ich rzadki i lokalny charakter (WÓJCIK & PIĄTEK 2015, WÓJCIK & OCHYRA 2016, WÓJCIK 2018). Dodatkowo, w pobliżu prezentowanych w niniejszym artykule stanowisk wykazano inne typy środowisk podawanych jako odpowiednie dla *M. frontalis*, takie jak kamieniołom, żwirownia i kamienisty brzeg rzeki (HOCHKIRCH *et al.* 2016, RUTSCHMANN & ROESTI 2025).

Wstępne badania prowadzone przez autorów w pasie karpackich pogórzy w 2025 r. nie wykazały obecności gatunku w innych dogodnych miejscach.

M. frontalis nie podlega w Polsce ochronie gatunkowej. Jako główne zagrożenie wskazywany jest zanik preferowanych środowisk, wynikający z braku lub nieodpowiedniej ochrony (bierna ochrona rezerwatowa), a także skażenie gleby. Zachowanie stanowisk w wielu przypadkach wymagać może zabiegów ochrony czynnej, polegających na powstrzymaniu sukcesji roślinności zarosłowej i leśnej (LIANA 2004). Nowo odnalezionym na Pogórze Strzyżowskim stanowiskom, oprócz sukcesji, potencjalnie zagrażają zmiany sposobu użytkowania gruntu, takie jak rekultywacja terenu ruderalnego oraz remont drogi gruntowej, przy której znajduje się zasiedlona przez owady skarpa.

Ryc. 2. Środowisko występowania *Modicogryllus frontalis* – Bukowa, kamienista droga w pobliżu kserotermy (fot. W. Guzik).

Fig. 2. Habitat of *Modicogryllus frontalis* – Bukowa, a rocky path near the xerotherm (photo W. Guzik).

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera. *Katalog Fauny Polski*, XVII, 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 156 pp.
- CIGLIANO M.M., BRAUN H., EADES D.C., OTTE D. 2025. *Modicogryllus (Modicogryllus) frontalis* (FIEBER, 1844). Orthoptera Species File. Available at: <http://orthoptera.speciesfile.org/otus/830425/overview> on 30.12.2025.
- GWARDJAN M., SĘPIOŁ B., BRODAKCI M. 2014. Nowe stanowiska świerszczyka szarego *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844) (Orthoptera, Gryllidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia* 3: 127–129.
- HOCHKIRCH A., ZUNA-KRATKY T., PUSKAS G., CHOBANOV D.P., IVKOVIC S., KORSUNOVSKAYA O., DEFAUT B., KRISTIN A., LIANA A., GOMBOC S., WILLEMSE L.P.M., RUTSCHMANN F., KLEUKERS R., PRESA J.J., SZOVENYI G. 2016. *Modicogryllus frontalis* (Europe assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2016:

- e.T68439641A74519723. Accessed on 30 December 2025.
- LIANA A. 2004. *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844) świerszczyk szary, In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt*. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań.
- RADA S., TRNKA F. 2016. First record of *Modicogryllus frontalis* (Orthoptera: Gryllidae) from the Baltic coast. *Fragmenta Faunistica* 59(1): 47–50.
- RUTSCHMANN F., ROESTI C. 2025. Orthoptera.ch: *Modicogryllus frontalis* (FIEBER, 1844). Available at: <https://www.orthoptera.ch/wiki/arten/ensifera/gryllinae/item/modicogryllus-modicogryllus-frontalis> on 09.07.2025.
- SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDLASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCIK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRĄŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geographia Polonica* 91(2): 143–170.
- WÓJCIK T. 2018. Występowanie *Gentiana cruciata* (Gentianaceae) w zbiorowisku z *Brachypodium pinnatum* (*Festuco-Brometea*) w Bukowej na Pogórzu Strzyżowskim. *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* 25(2): 205–215.
- WÓJCIK T., OCHYRA R. 2016. Pierwsze stanowisko mchu różyczkopoprątnika kanadyjskiego *Rhodobryum ontariense* na Pogórzu Karpackim. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 72(2): 130–140.
- WÓJCIK T., PIĄTEK K. 2015. New locality of *Gentiana cruciata* L. in the Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). *Steciana* 19(2): 67–73.
- ŻURAWLEW P., ORZECZOWSKI R., GROBELNY S., BRODAKCI M., KUTERA M., RADZIKOWSKI P., CZYŻEWSKI S. 2025. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski. Available at: <https://orthoptera.entomo.pl> on 09.07.2025.

Accepted: 26 December 2025; published: 26 January 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>